

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННОГО АРАБСКОГО ЯЗЫКА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ахмаджонова Назокатхон Исломжон кизи

Магистр кафедры Арабской филологии Ташкентского государственного
университета востоковедения

akhmadjonova0313@gmail.com

Муталова Гульнара Саттаровна

PhD, доцент кафедры Арабской филологии Ташкентского
государственного университета востоковедения

gmoutalova@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Стремительное развитие информационных технологий и традиционных средств массовой информации привели к созданию единого информационного пространства, или же особой виртуальной среды. Исключением не стал арабский мир, в котором к концу двадцатого века стала процветать область массмедиа, влияя на развитие арабского языка в новой сфере. В данной статье рассматривается краткая история арабского СМИ. Также делается анализ нынешнего состояния арабского медиа и ее роль в становлении современного арабского языка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медиа, язык СМИ, арабский медиадискурс, история арабского медиа.

ANNOTATION:

The rapid development of information technology and traditional media has led to the creation of a single information space, or a special virtual environment. The Arab world was not an exception and by the end of the 20th century, the field of mass media

in Arab world began to flourish, influencing the development of the Arabic language in a new area. This article discusses a brief history of the Arabic media. Additionally, it analyses the current state of the Arabic media and its role in the development of the Modern Arabic language.

KEY WORDS: Mass Media, Language of the Media, Arabic Media Discourse, History of Arabic Media

В последние десятилетия наблюдается стремительный рост массовой коммуникации и информационных технологий. Данное развитие традиционных средств массовой информации и появление Всемирной Паутины привели к созданию единого специального пространства, которая служит особой информационной виртуальной средой. Таким образом, данные изменения в области человеческой коммуникации не могли не сказаться на процессах производства и распространения слова, также как на особенностях употребления речи и характере языковых изменений. Стоит отметить, что тексты, производимые медиа, динамично увеличиваются, превалируя общий объем речи в прочих сферах человеческой деятельности. Таким образом, тексты массовой коммуникации, или медиатексты, на сегодняшний день являются одной из самых распространённых форм современного бытования языка.

Исключением из данного феномена не являются арабские СМИ, которые в наше время также активно развиваются национальными арабскими республиками. Об этом, в частности, можно судить по количественным показателям основанных журналов, радио и телепередач, информационных агентств. Также, активное развитие арабоязычных СМИ может свидетельствовать то явление, что многие известные международные информационные издания начали вещать на арабском языке наряду с интернациональным английским и другим мировым языкам.

Огромный вклад в постоянное возрастание объема медиа речи вносит коммуникация в мировой сети Интернет. Причиной также является то, что большинство печатных изданий переходят в электронный формат создавая сетевые версии своих газет для расширения круга читателей. Также, открываются персональные страницы в социальных сетях, где создаются все более форматы для быстрого и краткой передачи информации. Возникают новые радиостанции, появляются новые газеты и журналы, рассчитанные на удовлетворение интересов самых различных возрастных, профессиональных и социальных групп. Все данные изменения приводят к языковым процессам во всех системах языков [2, С. 40]. Однако, для полного представления об языковом состоянии арабских новостных текстов в нынешнее время и его влияния на сам язык, в первую очередь следует рассмотреть историю развития арабской прессы.

Следует отметить, что арабская пресса была создана относительно недавно из-за раннего отсутствия интереса со стороны правительства и распространения неграмотности среди населения. Несмотря на это в наши дни арабские информационные агентства стремительно развиваются. Так, первой арабской правительственной газетой был журнал «Ал-Хадер», который был издан в 1821 году в Каире. Также Египет стал первым в области арабской частной журналистики, опубликовав первую частную газету «Вади Аль-Ниль» в 1867 году. Однако самой значимой египетской газетой является газета «Аль-Ахрам» (в переводе «Пирамиды»), основанная в 1876 году [4, С. 20]. Эта национальная газета по сей день считается самой известной ежедневной газетой в Египте.

Одним из лидирующих агентств в арабском мире в двадцать первом веке являются информационные агентства стран Персидского залива. Так, например, в Королевстве Саудовская Аравия появилась газета «Умм Аль-Кура» в 1924 году, после которого было создано «Главное управление радио и печати издательства» (сейчас «Министерство СМИ») по королевскому указу в 1955 году. На данный момент саудовское издательство «Аль-Арабия» является самым

мощным арабоязычным медийным каналом, распространённым не только среди арабского мира, так и за рубежом. За два года до основания Объединенных Арабских Эмиратов, в эмирате Абу-Даби в 1969 году появилась первая газета под названием «Аль-Иттихад». За этим последовало создание частной газеты «Аль-Халидж» в 1970 году. Также, Кувейт занимает первое место по свободе прессы в регионе Ближнего Востока. Интерес Кувейта к журналистскому движению возник в 1928 году, когда вышел журнал «Аль-Кувейт». СМИ данной страны отличаются свободой выражения мнений. Отношения оманцев с прессой восходят к дате публикации газеты «Аль-Ватан» 28 января 1971 года. Среди наиболее известных газет, принадлежащих Бахрейну, - Gulf News и Al-Ayyam. Позже, в 1996 году Катар стал ведущей региональной страной в области СМИ, когда была основано информационное агентство «Аль-Джазира» [4, С. 30]. Сообщается, что международное положение Катара улучшилось благодаря средствам массовой информации, которые он имеет в различных областях. Таким образом, несмотря на короткий срок развития арабоязычных средств массовой информации, они смогли создать отдельный языковой жанр в арабской стилистике, который все больше притягивает интерес лингвистов и арабистов со всего мира.

Говоря о роли СМИ в динамике языковых процессов, стоит отметить, что ключевым значением в понимании динамики языковых изменений является концепция единого информационного пространства, которая «позволяет представить многогранную деятельность мировых и национальных массмедиа в виде единой, целостной системы, функционирование которой оказывает существенное влияние на протекание лингвокультурных процессов». Так, в современной науке для обозначения данной виртуальной среды без государственных границ используется ряд терминов и понятий, таких как: информационное пространство, информационная среда, информационное поле, медиасреда, медиаландшафт и инфосфера. Таким образом, термин «инфосфра»

образован по аналогии с известным термином академика В.И. Вернадского «ноосфера» (сфера разума) и обозначает всю совокупность информационных процессов, в результате которых образуется некий информационный континуум, своего рода информационная оболочка Земли. К существенным характеристикам инфосферы относятся ее отражающее, организующее и формирующее свойства. Отражающее свойство - это способность отражать события окружающей действительности, которая проявляется реализации постоянного потока новостных текстов. Организующее свойство проявляется в способности деления и четкой структуризации всей информации по топикам, таким как «Политика», «Экономика», «Спорт», «Культура» и т.д. Также данное свойство проявляется в организации информации согласно жанру (статья, интервью, репортаж и т.д.) и формату (радио, телевидение, газета). Формирующее свойство проявляется в особенности данной инфосферы формировать систему оценок и оказывать влияние на общественное мнение. Таким образом, данная концепция дает понять, что СМИ не только отражает произошедшие события, но и конструирует их, используя различные техники, в том числе и языковые средства. Соответственно, анализ масс-медийного дискурса позволяет нам описать и понять процессы создания, обмена и различения смыслов в пространстве массовой коммуникации [2, С. 50]. Идея дискурс-анализа заключается в том, что исходный замысел (идея) сообщения воплощается в искаженном, измененном виде, идея изменяется или конструируется непосредственно в ходе использования языка, в ситуации коммуникации с адресатом, который впоследствии «достраивает» ее смысл.

В статье «Влияние глобализации на функционирование арабского языка в медиадискурсе» Алхадед Ш.Х. пишет о проблеме частого использования иноязычных, в частности английских, слов в медиа сообщениях, что приводит к распространению таких заимствований среди речи населения и смешению современного арабского литературного языка. Авторы данной статьи выделяют

две основные причины данного явления [1, С. 15]. Во-первых, заимствованные слова, поступающие в СМИ, не успевают пройти процесс интеграции, что приводит к увеличению иноязычных слов в современном арабском языке. Во-вторых, как отмечает автор вышеуказанной статьи, использование арабскими журналистами английских выражений в дискурсе арабских СМИ символически выступает в качестве маркера идентичности, олицетворяя элитарность, власть и престиж. Так, посредством информационных агентств, в арабский устный и письменный язык входят английские крылатые фразы и выражения, акронимы, идиоматические выражения, что влияет на чистоту арабского языка и ставит под угрозой его сохранения в неизменном виде.

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на недавнее возникновение средств массовой информации вешающих на арабском языке, данная сфера успела внести некоторые изменения в арабскую стилистику. Следовательно, возник новый стиль изложения информации так называемый «язык массмедии». До сегодняшнего дня исследованию подлежала проблема обучения данному стилю будущих журналистов и не носителей языка. Однако, исходя из вышеприведенного примера влияния арабской массмедии на языковые процессы в самом языке, следует уделить внимание взаимодействию арабского языка со средствами массовой информации и определить уровни их взаимовлияния.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алхадед Х.Ш., Мерай М.И., Шавтикова А.Т Влияние глобализации на функционирование арабского языка в медиадискурсе // Восточный Калейдоскоп. Материалы докладов и сообщений II Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – Москва, РУДН, 2021 – С. 13-16

2. Добросклонская Т.Г. Роль СМИ в динамике языковых процессов // М.: Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2005. № 3. – С. 38-67
3. Хусан Али Мухаммад Язык современной арабской медиа // Университет Мина. Каир: Ал-Фажр, 2016 – С. 202
4. Lahlali, E. Contemporary Arab Broadcast Media // Edinburgh University Press. 2011 – P.178 URL: <https://www.cambridge.org/core/books/contemporary-arab-broadcast-media/85FB0F5A6B8F368E2260D6D3933E77F0>